

O‘QUVCHI SHAXSIGA YO‘NALTIRILGAN TA‘LIMDA DARSLARNI TASHKIL ETISH SHAKLI

Ramazonova Bahriniso Fazliddin qizi

Navoiy viloyat Uchquduq tuman 20-maktab

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola dars jarayonida o‘qituvchi-o‘quvchi hamkorligining zamonaviy metodlari, ya’ni ko‘rgazmali, tasviriy, reproduktiv va boshqa metodlarni qo‘llab tashkil etishning afzalliklari haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: shakl, usul, ko‘rgazma, dars, vedioekskursiya.

Shaxsga yo‘naltirilgan o‘quv vaziyatlari o‘quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish usul va metodlari bilan uzviy bog‘liq. Bunday o‘quv mashg‘ulotlarining shakllari turlicha. Ular orasidan alohida e‘tibor dars jarayonida o‘qituvchi-o‘quvchi hamkorligining tadqiqot-izlanish metodlari hamda dialogli shakllariga qaratiladi, shuningdek, ko‘rgazmali, tasviriy, reproduktiv va boshqa metodlar ham qo‘llaniladi. Bunday mashg‘ulotlarning shakl va usullari bevosita shaxs faoliyatiga yondashuv konsepsiyasi va tamoyillariga mos kelib, ular bola ichki dunyosi, tafakkuri va shaxsiy hayotiy tajribasini maksimal darajada faollashtirishga xizmat qiladi. Bu o‘rinda o‘quv faoliyatiga rag‘bat uyg‘otish orqali o‘quvchilarni bilim egallashga yo‘naltirib, bunday shakl va usullarda tashkil etilgan ta‘lim jarayoni o‘quvchilarning shaxsiy bilimi, tajribasi va hissiyotlarini rivojlantirishning asosiy manbalaridan biri bo‘lib qoladi.

O‘quvchi shaxsiga yo‘naltirilgan ta‘lim amalga oshiriladigan ayrim noan‘anaviy dars shakllarini keltiramiz: Musobaqa darsi-o‘quvchilarning o‘zaro musobaqalashuvini tashkil etish orqali bilimlarni mustahkamlash mashqlari. Konsultatsiya darsi-dars jarayonida o‘quvchilarning o‘zaro hamda o‘qituvchining konsultatsiyalarini tashkil etish orqali darsni o‘zlashtirish mashqi. Ijod darsi-o‘quvchilarning mustaqil ijod etishlarini tashkil qilish darsi. Sinov darsi-o‘quvchilarning o‘zlashtirishini turli shakllarda sinash tashkil qilinadigan dars.

Shubha bildirish darsi-dars mavzusi bo‘yicha qoidalar, xulosalarni agar notog‘ri deb hisoblansa, nimalar bo‘lishi mumkinligi haqida qiziqarli bahs va tahlillar o‘tkazish orqali yangi mavzuni tushuntirish darsi. Ijodiy hisobotlar darsi- o‘quvchilarning ayrim mavzular bo‘yicha mustaqil o‘rgangan bilimlari va xulosalari taqdimoti.

Umumlashtirish darsi- ilgari o‘tilgan mavzular bo‘yicha olingan bilimlarni umumlashtirish mashqlarini o‘tkazish darsi. Ilmiy-fantastika darsi-o‘quvchilarning o‘rgangan bilimlari asosida ijodiy xayol, taxminlar o‘ylab topishlari mashqini o‘tkazish orqali mustaqil fikrlashlarini kengaytirish darsi. Haqiqatni izlash darsi- dars mavzusiga doir ayrim masalalar yuzasidan o‘quvchilarning mustaqil fikrlar bildirishni tashkil etish orqali haqiqatni aniqlash va mavzuni o‘zlashtirishni ta’minlash darsi. “Paradokslar” darsi - o‘quvchilarning faolliklari va qiziqishlarini oshirish maqsadida o‘rganilayotgan mavzuni har turli “paradokslarga” bog‘lab bayon qilish hamda tegishli tahlillar o‘tkazish asosida to‘g‘ri xulosalarni aniqlash darsi.

Seminar darsi - yangi dars mavzusiga doir savollar bo‘yicha o‘quvchilarga oldindan berilgan topshiriqlarni bajarish natijalari to‘g‘risida ma’lumotlarni tinglash orqali sinfdagi barcha o‘quvchilar darsni o‘zlashtirishlarini va bilimlarini mustahkamlashni ta’minlash darsi. Ekskursiya darsi-bu darslarda o‘quvchilarni turli ob’yektlar: muzey, ziyoratgoh, korxonalar, ustaxona, tabiat ob’ektlari, ilmiy muassasa, kollej, litsey va boshqalarga olib borish va tanishtirish orqali ularning bilimlarini hayot bilan bog‘lash va kasbga yo‘naltirish ishlarini amalga oshirib borish ta’minlanadi.

Demak, boshlang‘ich ta’limni o‘quvchilarning asosiy bilimlarni egallashlari uchun poydevor deb oladigan bo‘lsak, shaxsiga yo‘naltirilgan darslarni innovatsion usullarni qo‘llab tashkil etish dars sifati va samaradorligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Azizxo‘jayeva N.N. O‘qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. –T.: TDPU. 2000. 52.b.

2. Jumaev M.E., Yuldasheva M.Yu., Mingbaeva B.U., Mamatova G.A., Levkina M.F. Boshlang‘ich ta’lim fanlarini o‘qitish metodikasi O‘UM. Nizomiy nomidagi TDPU huzuridagi XTXQTUMOHM., 2017.